

POLAND

POLAND

РУССКИЙ КАК ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Казбекова З.Ж.

старший преподаватель Ташкентского финансового института

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8022916>

Аннотация: Статья посвящена основным условиям преподавания русского языка иностранцам, обучающимся на подготовительном курсе Российского университета. В статье обращается внимание на необходимые элементы обучения русскому языку как иностранному и приводится обоснование выбора традиционного (аналитического, добросовестно-практического) метода, его преимущества перед методом структурирования в довузовском образовании.

Ключевые слова: русский язык как иностранный, методы обучения, подготовительный курс, довузовское образование.

В настоящее время образовательный рынок предлагает различные курсы русского как иностранного языка для взрослых и детей. При выборе курса иностранец исходит из нынешнего уровня владения языком, руководствуясь тем, для чего ему нужен русский. Студент первоначально формулирует цели и ожидаемые результаты обучения. Однако верно и то, что представление студента о целях преподавания иностранного языка не всегда соответствует реальной ситуации. Многие иностранные студенты за 2-3 месяца осваивают разговорный язык на уровне, достаточном для контакта с соседями по резиденции и продавцами ближайших магазинов. В такой ситуации вопрос как языковой, так и прагматической решается при минимальном участии учителя, так как в языковой среде студенты получают большое количество языковых моделей, и могут легко формировать лексические, интонационные и поведенческие паттерны. Язык имеет разные стили, которые используются в разных ситуациях общения. Научный стиль речи, необходимый всем желающим учиться в университете на русском языке, отличается от разговорного не только особой лексикой, но и специальными синтаксическими конструкциями. Более того, иностранный студент может знать все слова индивидуально, но не понимать общего смысла фраз. Таким образом, метод, который хорошо работает в обучении разговорному языку, дает ограниченный результат, который не отвечает целям подготовки будущих специалистов. Для понимания таких фраз и текстов очень важно понимать систему и структуру русского языка.

На этапе довузовского образования важно постоянно заниматься анализом в рамках языковой системы: раскладывать «по частям» тексты, предложения, слова. Эта работа не дает такого быстрого и видимого эффекта, как преподавание общения, но она станет необходимой основой для дальнейшего изучения русского языка в вузе. Так, целью изучения русского языка для будущего студента нелингвистического вуза, является профессиональное общение, что выражается в умении общаться на иностранном языке в устной и письменной формах, что требует достаточного владения языком профессионального и делового общения, хороших навыков перевода иностранной литературы и свободного общения как на общие, так и на профессиональные темы. При этом обучение иностранному языку, направленное на профориентацию, основывается на знаниях, полученных на первом уровне, где формируются лексические, грамматические и речевые навыки учащихся. Грамматическое знание очень актуально для русского языка, поскольку именно формы слов помогают понять текстовые связи и зависимость текстовых элементов друг от друга. Поэтому достаточно внимания следует уделять преподаванию грамматики на базовом уровне и сформировать систему кейсов студентов, правила использования различных форм в тексте. Второе наиболее важно, потому что окончания падежа, являясь формальным элементом, могут быть записаны в таблицу и использованы учащимся в любое время, если известно, какой случай необходим. Правильное определение падежа в тексте является необходимым шагом на пути к пониманию текста. Несмотря на то, что случаев всего шесть, способов их использования в тексте гораздо больше. Иногда предлоги помогают определить падеж (например, после «у» («at») всегда будет родительный падеж, а после «к» («to») - дательный), но часто после одного предлога можно ставить разные формы, в зависимости от ситуации (где? - «в» («in») + препозиционный падеж, куда? - «в» («in»)) + Винительный случай). Параллельно с системой падежей глагол. Русские глаголы делятся только на 2 группы, а формы каждой группы очень похожи, существуют исключения и чередования, которые приходится помнить: «писать» (но: «пишет»), «рисовать» (но: «рисует»), «любить» (но: «люблю»). Также большую трудность представляет группа слов, обозначающих движение. Эта трудность даже не в том, что английское "to go" "соответствует разным русским глаголам:" идти "или" ехать ". Проблема в том, что не всегда правильно говорить «идти». Если я «иду»

сегодня, завтра я «иду», послезавтра тоже, то я «хожу». Некоторые глаголы используются, чтобы назвать движение, которое происходит регулярно, в то время как другие называют то, что произошло только один раз. Ученик должен разделить глаголы движения на 2 группы и выучить знаки каждой. А чтобы правильно выбрать, является автомобиль «едет» или «ездит», нужно понимать, когда он это делает (сейчас или регулярно), как движется (прямо или туда-сюда, а может быть, и по кругу). Добавляя префиксы, русские глаголы движения получают новые значения. Система глагольных времён не столь сложна и многоуровневая, как в английском или испанском языках. Однако для его полного понимания необходимо хорошо изучить систему вида. Потому что «Анна читает» и «Анна прочитает», «Ахмед решает» и «Ахмед решит» говорят о действии в разных временах, хотя глаголы выглядят очень похожими и часто имеют одинаковые окончания. Умение работать с формами существительных, прилагательных и глаголов является предпосылкой для изучения более сложных элементов русского языка. Подготовительный курс направлен на подготовку иностранца к обучению в университете на русском языке. Цель будущего студента отличается от цели туриста или двуязычного ребенка. Туристу нужно лишь небольшое количество готовых фраз, на изучение которых обычно остается немного времени. У ребенка есть несколько лет и возможность выучить язык способом, похожим на естественное развитие родного языка. Будущему студенту осталось всего несколько месяцев, чтобы научиться не только общаться на бытовые темы, но и читать специальные тексты по химии, физике, биологии и анатомии, чтобы понять сложные синтаксические конструкции в их различных вариантах. Эти варианты конструкций могут не отличаться семантически, но они часто зависят от пожеланий говорящего. Также носитель языка может легко изменить порядок слов в предложении без потери смысла, что выводит такое предложение из сферы применения готовой модели. Для иностранцев, чей родной язык предпочитает прямой порядок слов, изменение места слова в предложении вызывает трудности в переводе, потому что они привыкли к тому, что обратный порядок слов меняет смысл высказывания. Но в русском языке место слова в предложении не так важно, как его грамматические характеристики. Именно окончания слов в основном показывают связи и зависимости слов, определяют основную и вторичную роли слов. Поэтому именно изучение грамматики должно быть первостепенным на всех уровнях довузовского

подготовительного курса. Он послужит основой для дальнейшего изучения русского языка и понимания специальных предметов в русском языке.

Каждый язык имеет определенные ключевые слова, которые используются часто, и, скорее всего, они включены в активный словарный запас. Однако существует очень большой список слов, можно научиться понимать, не запоминая их. Это может быть полезно не только для сокращения времени механического запоминания, но и для последующего распознавания семантики слов. Словарный запас, который не входит в активный словарный запас, забывается. Студент, изучивший слово, но долгое время не употреблявший его, увидев после перерыва, может не вспомнить значения, но с навыками морфемного анализа может восстановить семантику значения отдельных морфем.

Преподаватели русского как иностранного языка прекрасно понимают, что некоторые обучающиеся легко овладевают разговорным языком. В условиях языковой среды такие иностранцы быстро начинают говорить по-русски. Они слушают, запоминают, а потом воспроизводят модельные фразы. Несколько сотен слов и фраз обеспечивают безотказное общение на различные повседневные темы. А иностранец может питать иллюзию, что уже достаточно освоил русский язык. Иностранные студенты оценивают свое знание русского языка по тому, насколько свободно они говорят. Хорошие навыки общения признаны ими чуть ли не главной целью обучения на подготовительном курсе. Но главная цель довузовской программы - не обучение разговорному языку, а подготовка к дальнейшему изучению в вузе.

Список литературы:

1. Алферова А. Д. (1911). Родной язык в средней школе. Опыт методики Бабайцева В. (1997).
2. Методика преподавания русского языка. Москва: Тула. Долгова, А, (2000). 3. Углубленные разработки по -русскому языку. Москва: Хилл Галай, Д.А. (2012).
3. Русский язык. Практический анализ. Чернева: Куйбышев. Ларин Б.А. (1977).
4. Лингвистический анализ, Москва. Ньюансы, (2017).

